

المستويات البلازمية لبروتين الصنف A2 من مجموعة البروتينات عالية الحركة HMGA2 وارتباطها بحجم الورم لدى مرضى سرطان مثانة سوريين

The HMGA2 protein plasma levels and their association with tumor size in Syrian patients with bladder cancer

فرح خازم والمعتمض بالله زيتون

Farah Khazem and Almoutassem Billah Zetoune

قسم الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة - كلية الصيدلة - جامعة دمشق - دمشق - سورية

Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of pharmacy, Damascus University, Damascus, Syria

المخلص Abstract:

خلفية البحث وهدفه: سرطان المثانة هو سرطان مهني ناجم عن التعرض لمنتجات احتراق التبغ في الدرجة الأولى، والهدف الأساسي في تدبير المرض هو منع الترقّي والحُد من النكس، لذلك كان لا بدّ من البحث عن واصم حيوي رافد لمقاربة تشخيص سرطان المثانة بحيث يكون غير غازٍ وغير مؤلمٍ ويزيد من مطاوعة المريض للالتزام بمقاربة التشخيص المتبعة. ينتمي بروتين الصنف A2 من مجموعة البروتينات عالية الحركة (HMGA2) High Mobility Group A2 إلى فصيلة بروتينات HMG، وهو بروتين جنيني ورمي يشارك في مختلف مراحل عملية السرطن وتطور السرطان، مما جعله محوراً للكثير من الدراسات التي تستهدف تحزي التعبير عن هذا البروتين ومستوياته في أنواع السرطان المختلفة. بناءً على ما سبق، فقد هدفت هذه الدراسة لتحزي وجود HMGA2 ومستوياته في بلازما مرضى سرطان المثانة ذوي المراحل الشاملة المختلفة والأفراد الأسوياء ظاهرياً وارتباط مستوياته بحجم الورم.

مواد البحث وطرائقه: شملت هذه الدراسة 74 فرداً سورياً قُسموا إلى مجموعتين: مجموعة أسوياء ظاهرياً (n=22) ومجموعة مرضى سرطان المثانة المُشخصين حديثاً والذين سيخضعون لاستئصال الورم بعد سحب عينة الدم ولم يبدؤوا أي علاجٍ ولا يوجد تاريخٍ لإصابتهم بأورامٍ أخرى (n=52)، وتوزع المرضى بدورهم وفقاً لحجم الورم إلى مجموعتين: مجموعة المرضى المصابين بأورامٍ بؤرية (n=27) ومجموعة المرضى المصابين بأورامٍ كبيرة (n=25). تمّ قياس التراكيز البلازمية لبروتين HMGA2 بطريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)، وتمّ إجراء التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية SPSS الإصدار 25 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)، وقورنت القيم بين كلّ مجموعتين باستخدام اختبار t-test، بينما دُرست علاقات الارتباط باستخدام اختباري بيرسون وسبيرمان، واعتمدت قيمة $P\text{-value} < 0.05$ كقيمة يُعتدّ بها إحصائياً.

النتائج: كانت المستويات البلازمية لبروتين HMGA2 عند مجموعة مرضى سرطان المثانة أعلى منها عند الأسوياء ظاهرياً ($P\text{-value} < 0.0001$)، وكذلك كانت مستوياته أعلى عند المرضى المصابين بأورامٍ كبيرة مقارنةً بالمرضى المصابين بأورامٍ بؤرية ($P\text{-value} = 0.001$)، حيث ارتبطت زيادة مستويات HMGA2 البلازمية بازدياد حجم الورم ($P\text{-value} = 0.004$). ارتفعت مستويات HMGA2 البلازمية عند المرضى ذوي المرحلة (III + II) مقارنةً بالمرضى ذوي المرحلة (I + 0).

الاستنتاجات: أكدت الدراسة الحالية ارتفاع المستويات البلازمية لبروتين HMGA2 عند الإصابة بسرطان المثانة، وارتبط ارتفاع مستوياته البلازمية بازدياد حجم الورم حيث كانت أعلى عند مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام الكبيرة منها عند مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام البؤرية، وكذلك كانت مستويات HMGA2 البلازمية عند المرضى ذوي المرحلة (III + II) أعلى منها عند المرضى ذوي المرحلة (I + 0)، وبالتالي فإن المستويات البلازمية لبروتين HMGA2 تمثل علامة حيوية محتملة رافدة لمقاربة تشخيص سرطان المثانة ترتفع عند مرضى المراحل المتقدمة ويمكن من خلالها أيضاً الاستدلال على حجم الورم.

Background: Bladder cancer is an occupational cancer caused primarily by exposure to tobacco combustion products. The primarily aim in managing bladder cancer is to prevent progression and reduce recurrence. Therefore, it was vital to search for a biomarker that would support the approach to diagnose bladder cancer and that would be non-invasive, painless, and increase the patient's compliance with the diagnosing approach. The HMGA2 protein belongs to the HMG proteins family, and it is an oncofetal protein that participates in various stages of carcinogenesis and cancer development, which made it the focus of attention of many studies investigating HMGA2 protein expression and its levels in different types of cancer. The aim of this study is to investigate the presence and levels of the HMGA2 protein in the plasma of bladder cancer patients with different overall stages and healthy individuals and the correlation of its levels with tumor size (focal or huge tumor).

Materials and methods: This study included 74 Syrian individuals who were divided into two groups: an apparently healthy individuals group (n=22) and a group of newly diagnosed bladder cancer patients who will undergo tumor resection after drawing a blood sample and have not started any treatment and have no history of other cancers (n=52). There were 27 patients with focal tumors and 25 patients with huge tumors. The HMGA2 plasma concentrations were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Statistical analysis was performed using SPSS version 25 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), and the values were compared between each two groups using t-test, while correlations were studied using Pearson and Spearman tests. P-value < 0.05 was considered as a statistically significant value.

Results: Plasma HMGA2 protein levels were higher in the bladder cancer (BC) group than in the healthy group (P-value < 0.0001). plasma HMGA2 levels were higher in patients with huge tumors compared to patients with focal tumors (P-value = 0.001). Increased plasma HMGA2 protein levels were associated with increased tumor size (P-value = 0.004). plasma HMGA2 levels were higher in patients with stage (II + III) compared to patients with stage (0 + I).

Conclusions: The present study confirmed the increase in HMAGA2 plasma levels in patients with bladder cancer compared to healthy individuals, and the increase in its plasma levels was associated with increased tumor size, as it was higher in bladder cancer patients with huge tumors than in bladder cancer patients with focal tumors. Similarly, the HMGA2 plasma levels in patients with stage (II + III) were higher than in patients with stage (0 + I). Therefore, plasma HMGA2 protein levels represent a potential biomarker that could be included in the bladder cancer diagnosis approach, which increases in patients with advanced stages, and the tumor size can be inferred from it.

الكلمات المفتاحية: Key words

سرطان المثانة، HMGA2، بلازما، ورم بؤري، ورم كبير، مرحلة شاملة

Bladder cancer, HMGA2, Plasma, Focal tumor, Large tumor, Overall stage

القرن التاسع عشر (1)، ويتميز سرطان المثانة بارتفاع خطر النكس والوفاة حيث أشارت إحصائيات السرطان العالمية Global Cancer Statistics لعام 2022 أن هنالك ما

المقدمة Introduction
سرطان المثانة من السرطانات المهنية التي أبلغ عنها للمرة الأولى عند عمال الصباغة في ألمانيا في منتصف تسعينيات

بطريقة سهلة وغير باضعةً أمراً ضرورياً لزيادة تجاوب المريض مع إجراءات التشخيص المُتَّبَعَة.

بروتينات المجموعة عالية الحركة high mobility group (HMG) هي مكونات كروماتينية غير هستونية تتميز بوفرتها وعدم تجانسها وحركتها السريعة خلال الرحلان الكهربائي نظراً لانخفاض وزنها الجزيئي الذي يتراوح بين 10 - 15 كيلو دالتون (7)(8)(9)، وينتمي بروتين HMGA2 إلى فصيلة HMG والفصيلة الفرعية HMGA التي تتميز باحتوائها على تسلسلات وظيفية مميزة تسمح لها بالارتباط ببني نوعية من الدنا أو الكروماتين بشكل مستقل عن التسلسل النكليوتيدي (10)(11). تستخدم بروتينات HMGA حُطَافَات (AT AT hooks) للارتباط بالمناطق الغنية بالأدينين والثايمين في الدنا، إضافةً لمرونتها الهيكلية الكبيرة التي تُعزى إلى بنيتها المضطربة وعدم احتوائها على بنية ثلاثية مستقرة، الأمر الذي سيؤدي بمجمله إلى تغيير بنية الكروماتين وتنظيم التعبير المورثي (12)(13) من خلال قيام بروتين HMGA2 باستخدام حُطَافٍ واحدٍ أو اثنين فقط من حُطَافَات AT بينما يترك الباقي حرّاً ومتاحاً ليتأثر مع مناطق أخرى من الدنا ومع بروتينات أخرى مما يسمح له بإنشاء بني عالية الترتيب من الكروماتين، والتي بدورها تنظم التعبير المورثي عن مجموعة متنوعة من المورثات التي تشارك في العديد من العمليات الخلوية بما فيها تكاثر الخلايا وتمايزها والموت الخلوي المبرمج والمراحل المختلفة لعملية التسرطن (9).

أشارت العديد من الدراسات إلى دور بروتين HMGA2 في المراحل المختلفة لعملية التسرطن بما فيها الدورة الخلوية والاستماتة وتولد الأوعية الدموية والتحول الظاهري الميزنشمي وتعزيز الصفات الجذعية في خلايا السرطان وآليات تصليح الحمض النووي، لتكون المحصلة هي ضمان بقيا الخلية السرطانية وتكاثرها وهجرتها وترقي الورم، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى ارتفاع مستويات التعبير عن بروتين HMGA2 في العينات النسيجية العائدة لعدة أنواع من السرطان وارتباطها بحجم الورم ومرحلة كسرطان الثدي (14)(15) والبنكرياس (16) والكبد (17) والبروستات (18)(19) والمبيض (20)(21) وكذلك المثانة (22)(23).

انطلاقاً مما سبق، فقد هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحري المستويات البلازمية لبروتين HMGA2 وارتباطها مع

يقارب 614,298 حالة جديدة و 220,596 وفاةً حول العالم بسبب سرطان المثانة، بينما أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 في سورية إلى وجود 721 حالة جديدة و 396 حالة وفاةً بسببه (2).

التدخين هو المُسبب الرئيسي لنصف حالات سرطان المثانة (3)، حيث يُعتبر عامل الخطر البيئي الأكبر المسبب لسرطان الظهارة البولية الذي يشكل 90% من جميع الحالات (4)، ويزداد خطر الإصابة لدى المدخنين بـ 2.5 ضعفٍ مقارنةً بغير المدخنين، ويُفسر ذلك باحتواء دخان التبغ على موادٍ معروفةٍ بتسببها بسرطان الظهارة البولية تُطرح عن طريق الكلى وتؤثر على الجهاز البولي بأكمله، وتؤدي زيادة مدة بقاء هذه المواد في المثانة المترامنة مع ركود البول إلى زيادة التعرض لها، مما ينتج عنه زيادة الوقوع في الجزء السفلي من السبيل البولي مقارنةً بالعلوي (5).

يتم الاشتباه بالإصابة بسرطان المثانة بدايةً بسبب وجود بيلة دموية hematuria (3)، والتي لا تزال السمة السريرية الأساسية لورم الظهارة البولية الخبيث (يعاني نحو 70% من مرضى سرطان المثانة من بيلة دموية غير مؤلمة) (6)، يتم بعد ذلك تأكيد وجود الورم بتظير المثانة cystoscopy و/أو تنظير المثانة الداخلي التلسكوبي telescopic endoscopy و/أو الموجات فوق الصوتية عبر البطن transabdominal ultrasound و/أو التصوير المقطعي المحوسب للجهاز البولي urography (CT) computer tomography (3).

الهدف الأساسي في تدبير المرض غير الغازي للعضلات هو منع الترقّي والحد من النكس، بينما يكون هذا الهدف في المرض الغازي للعضلات اتخاذ قرار بشأن الحفاظ على المثانة أو إزالتها، وما إذا كان العلاج الموضعي للمثانة كافياً أم لا (3)، فعندما يُرى الورم من خلال تنظير المثانة يتم إجراء استئصال لورم المثانة عبر الإحليل transurethral resection of bladder (TURBT)، الأمر الذي يسمح بـ: (1) العلاج: من خلال محاولة إزالة جميع الأورام المرئية، و(2) التشخيص: من خلال التشريح المرضي وتحديد المرحلة وحجم الورم وتحري ما إذا كانت العضلة الدافعة للبول في المثانة قد اخترقها الورم أم لا (3)(5)، لذلك يعد اعتماد واصم حيوي رافدٍ لمقاربة تشخيص سرطان المثانة، ويمكن معايرته

المثانة - يزيد من تحرر البروتين من الخلايا) وأي مريض تلقى أي نوع من أنواع العلاج قبل سحب العينة منه (نفي أي تأثير للعلاج على مستويات HMGA2 البلازمية أو على حجم الورم).

حصلت هذه الدراسة على موافقة مجلس أخلاقيات الأبحاث الطبية الحيوية في جامعة دمشق بتاريخ 2022/1/29 وبرقم PH-290122-31، كما تم إطلاع كل مريض على الموافقة المستنيرة وتم سحب عينة الدم بعد توقيعه عليها.

جمعت العينات الدموية للأسوياء وكذلك للمرضى المراجعين لشعبة الجراحة البولية في مستشفى الأسد الجامعي في الفترة الواقعة بين كانون الأول 2022 وتموز 2023، حيث سُحب 3 مل من الدم الوريدي من كل فرد من أفراد الدراسة على أنبوب جمع دم حاوٍ على مضاد تخثر EDTA، ومن ثم تم تثقيب العينات بقوة تثقيب نسبية relative centrifugal force (RCF) تعادل 1210xg لمدة 10 دقائق ومن ثم فصلت البلازما ووزعت على أنبوبي إيندورف وتم حفظ العينات في درجة حرارة 80 - C° لحين إجراء المعايرة.

تم الحصول على بيانات المرضى من خلال المقابلات الشخصية والإطلاع على ملفاتهم الطبية الموجودة في أرشيف مستشفى الأسد الجامعي ونتائج التشريح المرضي الخاصة بهم بعد الحصول على موافقة المستشفى على جمع العينات واستجواب المرضى والإطلاع على ملفاتهم الطبية.

تمت معايرة التركيز البلازمي لبروتين HMGA2 بطريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) باستخدام عتيدة Human HMGA2 ELISA kit من شركة ELK Biotechnology الصينية المتوافرة تجارياً، وذلك وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

الدراسة الإحصائية:

استُخدم برنامج الحزمة الإحصائية SPSS الإصدار 25 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) لإنجاز كامل الدراسة الإحصائية، وتم التعبير عن القيم باستخدام (المتوسط الحسابي ± الانحراف المعياري)، وقورنت القيم بين كل مجموعتين باستخدام اختبار t-test، بينما دُرست علاقات الارتباط باستخدام اختباري بيرسون وسبيرمان، واعتمدت قيمة P-value < 0.05 كقيمة يُعَدُّ بها إحصائياً.

حجم الورم (ورمٍ بؤريٍّ أو كبيرٍ) للتحقق من إمكانية اقتراحه كواصمٍ حيويٍّ بلازميٍّ رافدٍ لمقاربة تشخيص سرطان المثانة وذي طريقة معايرة سهلة وغير باضعة وغير مؤلمة للمريض.

المواد والطرائق Materials and methods

نمط الدراسة وجمع العينات:

اشتملت هذه الدراسة التي كانت من نمط حالة - شاهد case-control study على 74 فرداً سورياً (حُصِبَت العينة باستخدام برنامج G*power والاختبار الأساسي الذي اعتمد عليه هو t-test، فكان الحجم الكلي المطلوب هو 112 فرداً لكن بسبب التقيّد بعدد العينات التي تسمح بها عتيدة التحليل المستخدمة وعدم إمكانية الحصول على معلومات حجم الورم لكامل المرضى، تم الاقتصار على حجم عينة متمثلة بـ 74 فرداً)، كان 22 فرداً منهم من الأسوياء ظاهرياً، و 52 فرداً منهم من المرضى المصابين بسرطان المثانة توزعوا بين 27 مريضاً مصاباً بأورامٍ بؤريةٍ (اعتُبر الورم بؤرياً عند الإشارة إليه ببؤرةٍ ورميةٍ أو أكثر في التقرير الجراحي) و 25 مريضاً مصاباً بأورامٍ كبيرةٍ (اعتُبر الورم كبيراً عند الإشارة إليه بورمٍ كبيرٍ أو ضخمٍ بوصفه كتلة ممتدة على جدار المثانة وفقاً لما ذكره التقرير الجراحي)، كما توزعوا إلى 37 مريضٍ مصابٍ بسرطان المثانة من المرحلة (0 + I) (هاتان المرحلتان لا تتضمنان غزواً عضلياً أو انتشاراً إلى العقد اللمفاوية أو وجود نقائل (24)) و 15 مريضٍ مصابٍ بسرطان المثانة من المرحلة (III + II) (تتضمن هاتان المرحلتان غزواً عضلياً أو انتشاراً إلى العقد اللمفاوية أو وجود نقائل (24)).

شملت معايير الإدخال في هذه الدراسة مرضى مشخصين حديثاً بسرطان المثانة وخضعوا لاستئصال الورم (إما بتجريف المثانة عبر الإحليل أو باستئصال جراحي للمثانة تبعاً للاستطباب المناسب لحالة كل مريض) بعد سحب عينة الدم ولم يتم البدء بأي علاجٍ ولا يوجد تاريخٍ لأورامٍ أخرى، والأفراد الذين ثبت أنهم أسوياء ظاهرياً بعد استجوابهم، أما معايير الاستبعاد فقد شملت المرضى ذوي مستويات الكرياتينين الأعلى من المستويات السوية (لتجنب تأثير اضطراب الوظيفة الكلوية على تصفية البروتين من الدم نظراً لحجمه المنخفض نسبياً) وكذلك المرضى المصابون بأي حالة مرضية مسببة لتخثر الخلايا كالتل وغيرها (نفي أي مسبب - غير سرطان

Results النتائج

البيانات العامة لعينة البحث:

شملت الدراسة 74 فرداً، كان منهم 22 فرداً سوياً ظاهرياً و52 فرداً مصاباً بسرطان المثانة المُشخص حديثاً والمطابقين لمعايير الدراسة، وبيّن الجدول (1) توزعهم وفقاً للجنس وحالة التدخين، بينما بيّن الجدول (2) المتوسط الحسابي للعمر في مجموعتي الأسوياء والمرضى \pm الانحراف المعياري.

الجدول (1): توزع أفراد الدراسة في مجموعتي الأسوياء والمرضى وفقاً للجنس وحالة التدخين

المتغير	العدد (%)
الجنس	
مجموعة الأسوياء	
ذكر	14 (63.64%)
أنثى	8 (36.36%)
مجموعة مرضى سرطان المثانة	
ذكر	45 (86.5%)
أنثى	7 (13.5%)
حالة التدخين	
مجموعة الأسوياء	
مدخن	5 (22.73%)
غير مدخن	17 (77.27%)
مجموعة مرضى سرطان المثانة	
مدخن	39 (75%)
غير مدخن	13 (25%)

الجدول (2): المتوسط الحسابي للعمر في مجموعتي الأسوياء والمرضى \pm الانحراف المعياري

العمر	المتوسط الحسابي \pm الانحراف المعياري
المجموعة المدروسة	7.47 \pm 53.29
مجموعة الأسوياء	10.61 \pm 65.87
مجموعة مرضى سرطان المثانة	

البيانات السريرية لمجموعة مرضى سرطان المثانة:

شملت الدراسة 52 فرداً مصاباً بسرطان المثانة المُشخص حديثاً والمطابقين لمعايير الدراسة، وبيّن الجدول (3) توزعهم وفقاً لحجم الورم ومرحلته الشاملة.

الجدول (3): توزع أفراد الدراسة في مجموعة المرضى وفقاً لحجم الورم ومرحلته الشاملة

المتغير	عدد العينات (%)
حجم الورم	
بؤري	27 (51.92%)
كبير	25 (48.08%)
مرحلة الورم الشاملة	
المرحلة I + 0	37 (71.15%)
المرحلة III + II	15 (28.85%)

دراسة تأثير العمر والجنس على كلٍ من مستويات HMGA2 البلازمية وعلى حجم الورم:

تم استقصاء ارتباط كلٍ من العمر والجنس بمستويات HMGA2 في مجموعتي الأسوياء والمرضى، وكذلك ارتباط هذين العاملين بحجم الورم في مجموعة المرضى، حيث نُفي تأثيرهما على كلٍ من حجم الورم ومستويات HMGA2 البلازمية بناءً على ما ورد في نتائج الاختبارات التالية:

- ارتباط العمر مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة المرضى:

طُبّق اختبار بيرسون لدراسة ارتباط العمر مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة المرضى، حيث لم يُلاحظ وجود ارتباط يُعتدّ به إحصائياً كما بيّن الجدول (4):

الجدول (4): نتائج اختبار بيرسون لدراسة الارتباط بين العمر ومستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة المرضى

العمر	معامل ارتباط بيرسون	مستويات HMGA2 البلازمية (ng/ml) لدى مرضى سرطان المثانة
P-value	- 0.124	0.380

- ارتباط العمر مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة الأسوياء:

طُبِقَ اختبار بيرسون لدراسة ارتباط العمر مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة الأسوياء، حيث لم يُلاحظ وجود ارتباط يُعتدّ به إحصائياً كما بيّن الجدول (7):

الجدول (7): نتائج اختبار بيرسون لدراسة الارتباط بين العمر ومستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة الأسوياء

العمر		
P-value	معامل ارتباط بيرسون	مستويات HMGA2 البلازمية (ng/ml) لدى الأسوياء
0.436	0.179	

- ارتباط الجنس مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة الأسوياء:

طُبِقَ اختبار سبيرمان لدراسة ارتباط الجنس مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة الأسوياء، حيث لم يُلاحظ وجود ارتباط يُعتدّ به إحصائياً كما بيّن الجدول (8):

الجدول (8): نتائج اختبار سبيرمان لدراسة الارتباط بين الجنس ومستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة الأسوياء.

مستويات HMGA2 البلازمية (ng/ml) لدى الأسوياء		
P-value	معامل ارتباط سبيرمان	الجنس (ذكور - إناث)
0.675	- 0.097	

مقارنة مستويات HMGA2 البلازمية بين مجموعات الدراسة:

- مقارنة مستويات HMGA2 البلازمية بين مجموعة الأسوياء ومجموعة مرضى سرطان المثانة:

- ارتباط العمر مع حجم الورم في مجموعة المرضى:

طُبِقَ اختبار سبيرمان لدراسة ارتباط العمر مع حجم الورم لدى مجموعة المرضى، حيث لم يُلاحظ وجود ارتباط يُعتدّ به إحصائياً كما بيّن الجدول (5):

الجدول (5): نتائج اختبار سبيرمان لدراسة الارتباط بين العمر وحجم الورم لدى مجموعة المرضى.

العمر		
P-value	معامل ارتباط سبيرمان	حجم الورم (بؤري - كبير)
0.350	0.132	

- ارتباط الجنس مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة المرضى:

طُبِقَ اختبار سبيرمان لدراسة ارتباط الجنس مع مستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة المرضى، حيث لم يُلاحظ وجود ارتباط يُعتدّ به إحصائياً كما بيّن الجدول (6):

الجدول (6): نتائج اختبار سبيرمان لدراسة الارتباط بين الجنس ومستويات HMGA2 البلازمية في مجموعة المرضى.

مستويات HMGA2 البلازمية (ng/ml) لدى مرضى سرطان المثانة		
P-value	معامل ارتباط سبيرمان	الجنس (ذكور - إناث)
0.360	0.130	

- ارتباط الجنس مع حجم الورم في مجموعة المرضى:

طُبِقَ اختبار Chi-square لدراسة ارتباط الجنس مع حجم الورم في مجموعة المرضى ولم يُلاحظ ارتباط ذو قيمة يُعتدّ بها إحصائياً (P-value = 0.267).

- مقارنة مستويات HMGA2 البلازمية بين مجموعة المرضى ذوي المرحلة (I + 0) ومجموعة المرضى ذوي المرحلة (III + II):

كانت مستويات HMGA2 البلازمية عند مجموعة مرضى سرطان المثانة ذوي المرحلة (III + II) (3.4 ± 17.95) (ng/ml) أعلى منها عند مجموعة مرضى سرطان المثانة ذوي المرحلة (I + 0) (2.32 ± 11.49) (ng/ml) عند تطبيق اختبار t-test، وكان هذا الفرق ذا قيمة يُعتدّ بها إحصائياً (P -value < 0.0001) (الشكل 3).

الشكل (3): ارتفاع التراكيز البلازمية لبروتين HMGA2 لدى مرضى سرطان المثانة ذوي المرحلة (III + II) مقارنةً مع مرضى سرطان المثانة ذوي المرحلة (I + 0).

دراسة ارتباط مستويات HMGA2 البلازمية بحجم الورم في مجموعة مرضى سرطان المثانة:

طُبّق اختبار سبيرمان لدراسة ارتباط مستويات HMGA2 البلازمية مع حجم الورم في مجموعة المرضى، حيث لوحظ وجود ارتباط يُعتدّ به إحصائياً (الشكل 4) كما يبيّن الجدول (9):

الجدول (9): نتائج اختبار سبيرمان لدراسة الارتباط بين مستويات HMGA2 البلازمية وحجم الورم في مجموعة المرضى.

مستويات HMGA2 البلازمية (ng/ml)		
P-value	معامل ارتباط	
	سبيرمان	حجم الورم (بؤري - كبير)
0.004	0.394	

بيّنت هذه الدراسة ارتفاع مستويات HMGA2 البلازمية لدى مجموعة مرضى سرطان المثانة (3.96 ± 13.36) (ng/ml) مقارنةً بمجموعة الأسوياء ظاهرياً (1.65 ± 6.13) (ng/ml) عند تطبيق اختبار t-test، وكان هذا الفرق ذا قيمة يُعتدّ بها إحصائياً (P -value < 0.0001) (الشكل 1).

الشكل (1): ارتفاع التراكيز البلازمية لبروتين HMGA2 لدى مجموعة مرضى سرطان المثانة مقارنةً مع الأسوياء

- مقارنة مستويات HMGA2 البلازمية بين مجموعة المرضى ذوي الأورام البؤرية ومجموعة المرضى ذوي الأورام الكبيرة:

كانت مستويات HMGA2 البلازمية عند مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام الكبيرة (4.56 ± 15.11) (ng/ml) أعلى منها عند مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام البؤرية (11.73 ± 2.43) (ng/ml) عند تطبيق اختبار t-test، وكان هذا الفرق ذا قيمة يُعتدّ بها إحصائياً (P -value = 0.001) (الشكل 2).

الشكل (2): ارتفاع التراكيز البلازمية لبروتين HMGA2 لدى مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام الكبيرة مقارنةً مع مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام البؤرية.

الشكل (4): ارتباط مستويات بروتين HMGA2 البلازمية بحجم ورم المثانة (بؤري - كبير).

حساسية ونوعية مستويات HMGA2 البلازمية في تفريق أورام المثانة البؤرية عن الكبيرة:

دُرست حساسية ونوعية مستويات بروتين HMGA2 البلازمية ودورها في تقييم مجموعة مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام الكبيرة وتفريقها عن مجموعة مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام البؤرية باستخدام اختبار منحنى تشغيل المستقبل receiver operating characteristic curve (ROC Curve)، وُحَدت قيمة 13.46 ng/ml كقيمة حديّة كانت عندها الحساسية والنوعية أعلى ما يمكن (60% و 81.5% على التوالي) (الشكل 5)، وكذلك حُسبت المساحة تحت المنحنى (الجدول 11).

الجدول (11): توصيف المساحة تحت المنحنى		
P-value	الخطأ القياسي Standard error	المساحة تحت المنحنى Area Under the Curve
0.005	0.072	0.727

اختبار التحوّف اللوجستيّ (الإمداديّ) الثنائيّ Binary logistic regression test

الهدف من إجراء هذا الاختبار كان تقييم تأثير كلٍّ من العمر والجنس ومستويات HMGA2 البلازمية على احتمالية الإصابة بورم كبير الحجم في المثانة. أظهرت نتائج هذا الاختبار أنّ النموذج المُختبَر ذو معنى (وفقاً للنتائج) $(\text{Chi}^2 = 14.849, P\text{-value} = 0.002)$ ، فقد كانت مستويات HMGA2 البلازمية وحدها التي تؤدي الدور التنبؤي الإيجابي وبشكلٍ مستقلٍ يُعتمدُ به إحصائياً، بينما لم ينطبق ذلك على الجنس والعمر وفقاً لما يبيّن الجدول (10) الآتي:

الجدول (10): نتائج اختبار التحوّف اللوجستيّ الثنائيّ لكلٍّ من مستويات HMGA2 البلازمية والعمر والجنس لدراسة احتمالية كونها عوامل تنبؤٍ للإصابة بأورام المثانة الكبيرة

95% C.I. for EXP(B)	Upper	Lower	Exp. (B)	P- value	B	مستويات HMGA2 البلازمية (ng/ml)
1.75	1.12	1.4	0.004	0.335		
1.11	0.98	1.04	0.215	0.039		
30.36	0.65	4.43	0.129	1.49		

والاستماتة وتولد الأوعية الدموية والتحول الظاهري الميزنشيمي وتعزيز الصفات الجذعية في خلايا السرطان وآليات تصليح الحمض النووي، لتكون محصلة مشاركته في هذه العمليات الخلوية الحفاظ على بقيا خلايا السرطان. ضمن هذا السياق، أُجريت دراستان نسيجتان استهدفتا تحري علاقة مستويات التعبير عن بروتين HMGA2 بالخصائص النسيجية والسريرية لسرطان المثانة ومقارنتها مع مستوياتها في النسيج الطبيعي المحيطة بالورم، الأولى قام بها يانغ وزملائه (الصين، 2011) (22) وشملت 148 عينة نسيجية دُرست مستويات بروتين HMGA2 فيها بالتلوين المناعي النسيجي IHC و 44 عينة نسيجية دُرست مستويات HMGA2 mRNA فيها بطريقة qrtPCR، والثانية قام بها دينغ وزملائه (الصين، 2014) (23) شملت 49 عينة نسيجية دُرست مستويات بروتين HMGA2 فيها بالتلوين المناعي النسيجي IHC.

بناءً على ذلك، فقد توجهت هذه الدراسة لتحري مستويات بروتين HMGA2 في البلازما ومقارنتها مع حجم الورم ومرحلته الشاملة وكذلك تحري ارتباط هذه المستويات بحجم الورم نظراً لأهمية حجمه في التوجيه لاختيار الإجراء الواجب اتباعه لاستئصال الورم (تجريف المثانة عبر الإحليل أو الاستئصال الكامل للمثانة) باعتباره تحليلاً سهل الإجراء وغير مؤلم وغير مزعج للمريض ويزيد من مطابقتها لإجراءات التشخيص المتبعة، وخاصةً بعد أن أُشير إلى وجود بروتين HMGA2 في بعض سوائل الجسم كالمصل (25) وسائل كيسات البنكرياس (16)، ففي الدراسة الحالية أُثبت وجود بروتين HMGA2 في البلازما، وقد كانت مستوياته البلازمية عند مجموعة مرضى سرطان المثانة أعلى منها عند الأسوياء، الأمر الذي توافقت مع النتائج النسيجية لدراستي يانغ وزملائه (الصين، 2011) ودينغ وزملائه (الصين، 2014) اللتين أُكدتا ارتفاع مستويات التعبير عن بروتين HMGA2 في نسيج سرطان المثانة مقارنةً مع النسيج السليمة المجاورة، ويمكن أن يُفسر ذلك بفقدان آليات التخلق المتوالي epigenetics المسؤولة عن تنظيم التعبير عن بروتين HMGA2 بسبب الطفرات أو الحذف الذي تتعرض له المنطقة UTR 3' من HMGA2 mRNA عند الإصابة بالسرطان، والتي تتميز باحتوائها على عناصر الاستجابة لـ miRNA التي تسمى miRNA response elements (MREs)، ويعدّ تنظيم

الشكل (5): منحنى ROC لمستويات بروتين HMGA2 في البلازما لتحديد القيمة الحدية التي تميز أورام المثانة الكبيرة عن البؤرية.

المناقشة Discussion

تميز سرطان المثانة بارتفاع معدلات النكس والوفاة وأعراضه الصامتة، حيث تقتصر الأعراض على بيلة دموية غير مؤلمة أو أعراض عامة أخرى في السبيل البولي. عد سرطان المثانة سرطاناً مهينياً يتم التعرض لمسبباته بشكل دائم وعلى نطاق واسع وعلى رأسها التبخين (3)(4)(6)، ويؤدي التشخيص المتأخر لسرطان المثانة إلى تطور مرحلة السرطان وصولاً للحاجة لاستئصال المثانة، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المريض اليومية، وتعتبر إجراءات تشخيص ومتابعة سرطان المثانة مؤلمة وغازية وتشكل عبئاً مادياً على كاهل المرضى، حيث لم يُوافق بعد على اعتماد واصم غير غازٍ وسهل التطبيق وقادرٍ على تحري الإصابة بسرطان المثانة والمشاركة في منهج تدبير المرض.

برز دور بروتين HMGA2 كواصم تشخيصي وإنذاري محتمل للسرطان في السنوات الأخيرة بعد أن ارتبطت مستويات التعبير العالية عنه بعدوانية الورم ومقاومته للعلاج، فقد عدّ بروتين HMGA2 بروتيناً ورمياً جنينياً oncofetal protein ترتفع تراكيزه خلال المرحلة الجنينية لتتخف أو تختفي في النسيج البالغة (8)، وقد أفضى البحث المستمر الذي تناول هذا البروتين إلى الكثير من النتائج التي أشارت إلى ضلوعه في مراحل السرطان المختلفة، حيث أُثبت تورطه في العديد من العمليات البيولوجية الهامة في الخلية كالدورة الخلوية

vimentin و Snail1 و Twist وإنقاصه التَّعبير عن واصمات الخلايا الظَّهارية ك E-cadherin و Occludin (28)، فضلاً عن دوره المحرِّض لتدرك المطرس خارج الخويِّ النَّاتج عن زيادته التَّعبير عن MMP2 و MMP9 (29)، الأمر الذي يسهِّل انفصال الخلايا السرطانية عن النسيج المتواجدة ضمنه وهجرتها وغزوها لجدار المثانة العضلي خلال مرحلتَي (II / III)، والزيادة الكبيرة في مستويات بروتين HMGA2 في هاتين المرحلتين قد تعود لتنشيط بروتين HMGA2 العديد من سبل الإشعار المشاركة في عملية التَّحول الظَّهاري الميزنشيمي وبشكلٍ خاصٍ سبيل إشارة TGF- β ، الذي يؤدي بدوره لزيادة التَّعبير عن بروتين HMGA2 ضمن حلقة تلقيمٍ راجعٍ إيجابياً (30).

كنتيجة لذلك، يعود ارتفاع مستويات HMGA2 البلازمية في أورام المثانة الكبيرة إلى زيادة مصدر تحرر هذا البروتين (خلايا السرطان المتحررة) وكذلك تنشيط سبل إشعارٍ تؤدي إلى زيادة مستويات التَّعبير عن بروتين HMGA2 على المستوى الجزيئي.

لم تبين الدراسة الحالية وجود ارتباطٍ بين التركيز البلازمي لبروتين HMGA2 وكلٍّ من العمر والجنس وعادات التدخين، وهو ما توافق مع دراستي يانغ وزملائه (الصين، 2011) ودينغ وزملائه (الصين، 2014)، ويمكن تفسير ذلك بكون تراكيز البروتين مرتبطة بحالة الورم وخواصه النسيجية والجزيئية بمعزلٍ عن العمر والعوامل الفيزيولوجية المحددة للجنس وحالة التدخين، فالعمر والجنس والتدخين قد تكون عوامل محفزة لبداية عملية السرطان دون أن يكون لها دورٌ في ترقّي المرض وتغيير مستويات التَّعبير عن بروتين HMGA2.

توصلت هذه الدراسة إلى إمكانية إدخال معايرة المستويات البلازمية لبروتين HMGA2 ضمن مقارنة تشخيص سرطان المثانة للتفريق بين أورام المثانة البؤرية وأورام المثانة الكبيرة، حيث يعدّ حجم الورم من العوامل الهامة في التي توجه لسير المرض وللإجراء العلاجي الواجب اتّباعه، وبناءً على ذلك لا بدّ من التّوصية بإجراء دراساتٍ مشابهة لدراستنا بحيث تتضمن أعداداً أكبر من المشاركين لتحري القيمة التشخيصية والإنذارية لتركيز بروتين HMGA2 في البلازما لكونه اختصاراً غير باضع وغير مزعج للمريض وقد يزيد من مطاوعته للالتزام بإجراءات التّشخيص والمتابعة لسرطان المثانة.

التَّعبير المتواسط بـ miRNA الآلية الأساسية الضابطة لمستويات التَّعبير عن بروتين HMGA2، فقدانها خلال السرطان يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات بروتين HMGA2 (7)(26).

وجدت هذه الدراسة ارتفاع مستويات بروتين HMGA2 لدى مرضى سرطان المثانة ذوي الأورام الكبيرة مقارنة بمرضى سرطان المثانة ذوي الأورام البؤرية إضافة لارتباط هذه المستويات بحجم الورم، الأمر الذي قد يُفسّر بتعرّض خلايا الورم الكبير (يوصّف بكونه كتلة ممتدة على جدار المثانة) إلى تنخرٍ ناتجٍ عن نقص الأكسجة في مركز الورم بشكلٍ أكبر من التنخر الحاصل في خلايا الأورام البؤرية الأصغر حجماً. إضافة لذلك، فقد وجدت هذه الدراسة أيضاً أنّ مستويات بروتين HMGA2 كانت أعلى لدى مرضى سرطان المثانة ذوي المرحلة (II / III) (تتضمّن هاتان المرحلتان غزواً عضلياً ناتجاً عن زيادة حجم الورم أو انتشاراً إلى العقد اللمفاوية أو وجود نقائل)، عند مقارنتها مع مستوياته لدى مرضى سرطان المثانة ذوي المرحلة (I / 0) (لا تتضمن هاتان المرحلتان غزواً عضلياً أو انتشاراً إلى العقد اللمفاوية أو وجود نقائل) وذلك بعد تصنيف المرضى وفقاً لمرحلة الورم الشاملة التي تتضمن في تقييمها حجم الورم (24)، ويمكن تفسير ذلك بكون HMGA2 في سرطان المثانة ذي المرحلة (I / 0) يؤدي دوراً محرّضاً لتشكّل الورم بتنشيطه E2F1 و AP-1 وزيادته التَّعبير عن cyclin A2 خلال دورة الخلية، فضلاً عن منعه التَّعبير عن بروتين p53 وتحريض تدركه (8)(11)، ففي هذه المرحلة لا يكون الورم مكتسباً لخواصٍ تمكّنه من غزو جدار المثانة العضلي وتشكيل النقائل وهو ما ينطبق على سرطان المثانة ذي المرحلة (I / 0). مع نمو الورم وزيادة حجمه، يحفز بروتين HMGA2 عملية تولّد الأوعية الدّموية بزيادته التَّعبير عن العديد من عوامل النمو وبشكلٍ خاصٍ VEGF-A و VEGF-C و FGF-2 و TGF- β و IGF2BP2، حيث لا تُعتبر هذه العملية مجرد نتيجة لنمو الورم؛ بل هي سمة أساسية لتطوره نظراً لتوفيرها طريقاً للغزو بالتزامن مع بدء التَّحول الظَّهاري الميزنشيمي للخلايا السرطانية، الأمر الذي يكسبها صفاتٍ تمنحها القدرة على الحركة وتشكيل النقائل (27)، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى تورط بروتين HMGA2 في هذه العملية بزيادته التَّعبير عن الواصمات الميزنشيميّة وخاصةً

10. Thi-Hai Pham Y, Utuama O, Thomas CE, Park JA, La Vecchia C, Risch HA, et al. High mobility group A protein-2 as a tumor cancer diagnostic and prognostic marker: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Cancer Prevention*. 2020 Nov;29(6):565–81.

11. Mansoori B, Mohammadi A, Ditzel HJ, Duijf PHG, Khaze V, Gjerstorff MF, et al. HMGA2 as a Critical Regulator in Cancer Development. *Genes*. 2021 Feb 13;12(2):269.

12. Vignali R, Marracci S. HMGA Genes and Proteins in Development and Evolution. *IJMS*. 2020 Jan 19;21(2):654.

13. Sgarra R, Pegoraro S, D'Angelo D, Ros G, Zanin R, Sgubin M, et al. High Mobility Group A (HMGA): Chromatin Nodes Controlled by a Knotty miRNA Network. *IJMS*. 2020 Jan 22;21(3):717.

14. Mansoori B, Terp MG, Mohammadi A, Pedersen CB, Ditzel HJ, Baradaran B, et al. HMGA2 Supports Cancer Hallmarks in Triple-Negative Breast Cancer. *Cancers*. 2021 Oct 16;13(20):5197.

15. Mansoori B, Duijf PHG, Mohammadi A, Najafi S, Roshani E, Shanebandi D, et al. Overexpression of HMGA2 in breast cancer promotes cell proliferation, migration, invasion and stemness. *Expert Opinion on Therapeutic Targets*. 2020 Mar 3;24(3):255–65.

16. DiMaio CJ, Weis-Garcia F, Bagiella E, Tang LH, Allen PJ. Pancreatic cyst fluid concentration of high-mobility group A2 protein acts as a differential biomarker of dysplasia in intraductal papillary mucinous neoplasm. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2016 Jun;83(6):1205–9.

17. Hengjuan Lv HL, Guibo Liu GL, Kun Li KL, Mingqiu Li ML, Dawei Zhang DZ. Angiogenin regulates epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma through upregulation of HMGA2. *Pharmazie*. 2019 May;(5):301–4.

18. Khajouee S, Baghbani E, Mohammadi A, Mansoori B, Shanebandi D, Hajiasgharzadeh K, et al. Downregulation of HMGA2 by Small

كان لهذه الدراسة بعض المحدوديات التي تمثلت بصغر حجم العينة وكون الأسوياء المشاركين في هذه الدراسة هم أسوياء ظاهرياً.

المراجع References

1. Nabavizadeh B, Amend GM, Breyer BN. Workers Died of Dyes: The Discovery of Occupational Bladder Cancers. *Urology*. 2021 Aug;154:4–7.

2. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bary F (2024). *Global Cancer Observatory: Cancer Today*. Lyon, France: International Agency for Research on cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [3/3/2024].

3. Wong VK, Ganeshan D, Jensen CT, Devine CE. Imaging and Management of Bladder Cancer. *Cancers*. 2021 Mar 19;13(6):1396.

4. Saginala K, Barsouk A, Aluru JS, Rawla P, Padala SA, Barsouk A. Epidemiology of Bladder Cancer. *Medical Sciences*. 2020 Mar 13;8(1):15.

5. Mushtaq J, Thurairaja R, Nair R. Bladder cancer. *Surgery (Oxford)*. 2019 Sep;37(9):529–37.

6. DeGeorge KC, Holt HR, Hodges SC. Bladder Cancer: Diagnosis and Treatment. *Bladder Cancer*. 2017;96(8).

7. De Martino M, Fusco A, Esposito F. HMGA and Cancer: A Review on Patent Literatures. *PRA*. 2019 Nov 21;14(3):258–67.

8. Zhang S, Mo Q, Wang X. Oncological role of HMGA2 (Review). *Int J Oncol [Internet]*. 2019 Aug 13 [cited 2023 May 1]; Available from: <http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2019.4856>

9. Parisi S, Piscitelli S, Passaro F, Russo T. HMGA Proteins in Stemness and Differentiation of Embryonic and Adult Stem Cells. *IJMS*. 2020 Jan 6;21(1):362.

May;36(5):3129–36.

27. Sakata J, Hirose A, Yoshida R, Kawahara K, Matsuoka Y, Yamamoto T, et al. HMGA2 Contributes to Distant Metastasis and Poor Prognosis by Promoting Angiogenesis in Oral Squamous Cell Carcinoma. *IJMS*. 2019 May 19;20(10):2473.

28. Shi Z, Li X, Wu D, Tang R, Chen R, Xue S, et al. Silencing of HMGA2 suppresses cellular proliferation, migration, invasion, and epithelial–mesenchymal transition in bladder cancer. *Tumor Biol*. 2016 Jun;37(6):7515–23.

29. Yan J, Dai P, Qin X, He Y, Zhang Y. HMGA2 promotes the migration and invasion of gallbladder cancer cells and HMGA2 knockdown inhibits angiogenesis via targeting VEGFA. *Mol Med Rep*. 2021 Dec 15;25(2):54.

30. Tan L, Wei X, Zheng L, Zeng J, Liu H, Yang S, et al. Amplified HMGA2 promotes cell growth by regulating Akt pathway in AML. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2016 Feb;142(2):389–99.

Interfering RNA Affects the Survival, Migration, and Apoptosis of Prostate Cancer Cell Line. *Adv Pharm Bull*. 2021 Apr 3;1.

19. Mulholland EJ, Green WP, Buckley NE, McCarthy HO. Exploring the Potential of MicroRNA Let-7c as a Therapeutic for Prostate Cancer. *Molecular Therapy - Nucleic Acids*. 2019 Dec;18:927–37.

20. Mahajan A, Liu Z, Gellert L, Zou X, Yang G, Lee P, et al. HMGA2: A biomarker significantly overexpressed in high-grade ovarian serous carcinoma. *Modern Pathology*. 2010 May;23(5):673–81.

21. Wu J, Liu Z, Shao C, Gong Y, Hernando E, Lee P, et al. *HMGA2* Overexpression-Induced Ovarian Surface Epithelial Transformation Is Mediated Through Regulation of EMT Genes. *Cancer Research*. 2011 Jan 15;71(2):349–59.

22. Yang GL, Zhang LH, Bo JJ, Hou KL, Cai X, Chen YY, et al. Overexpression of HMGA2 in bladder cancer and its association with clinicopathologic features and prognosis. *European Journal of Surgical Oncology (EJSO)*. 2011 Mar;37(3):265–71.

23. Ding X, Wang Y, Ma X, Guo H, Yan X, Chi Q, et al. Expression of HMGA 2 in bladder cancer and its association with epithelial-to-mesenchymal transition. *Cell Proliferation*. 2014 Apr;47(2):146–51.

24. American Cancer Society. Bladder Cancer Stages, accessed [13/4/2024]. Available from: <https://www.cancer.org/cancer/types/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html>

25. Huang FY, Wong DKH, Mak LY, Cheung TT, Seto WK, Yuen MF. Hepatitis B virus X protein promotes hepatocarcinogenesis via the activation of HMGA2/STC2 signaling to counteract oxidative stress-induced cell death. *Carcinogenesis*. 2022 Aug 30;43(7):671–81.

26. Ergun S, Oztuzcu S. Oncocers: ceRNA-mediated cross-talk by sponging miRNAs in oncogenic pathways. *Tumor Biol*. 2015